

XUDOYIBERDI TO‘XTABOYEVNING “SARIQ DEVNI MINIB” ASARI FALSAFIY-PSIXOLOGIK TAHLILI VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA O‘QUV-BILUV MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Djo‘rayev Yorqin Xolnizozovich

Angren universiteti katta o‘qituvchisi, p.f.f.d. (PhD)
e-mail: yorqindjorayev8@gmail.com. +99894-148-60-09

Almamatova Zarrina

Angren universiteti BT 25-1-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19381839>

Annotatsiya: “Sariq devni minib” asarining falsafiy-psixologik tahlili vositasida o‘quvchilarda o‘quv-biluv motivatsiyasini shakllantirishning metodik jihatlari va motivatsiyani qanday rivojlantirish yo‘llari ko‘rsatilgan. Adabiyot darslarida o‘quv-biluv motivatsiyasining shakllantirish nazariyasi va metodik usullari tavsiyasi berilgan.

Kalit so‘zlari. Falsafiy-psixologik tahlil, motivatsiya, ehtiyoj, o‘quv-biluv, ta’lim olish.

Аннотация. Методическая разработка управления учебной и научной мотивацией студентов и индикаторы путей развития мотивации средствами философско-психологического анализа “Сариқ девни миниб”. На уроках литературы рекомендуются теоретическая теория и методические методы учебной мотивации.

Ключевые слова. Философско-психологический анализ, мотивация, потребность, обучение-познание, получение образования.

Annotation. A methodological development for managing students' academic and research motivation and indicators of motivation development using philosophical and psychological analysis, “Sariq devni minib” Theoretical theory and methodological methods of academic motivation are recommended for literature lessons.

Keywords. Philosophical and psychological analysis, motivation, need, training, educational work.

Adabiy tahlil asnosida o‘quv motivatsiyasini rivojlantirish faqat o‘quvchining kelajak orzularinigina emas, balki ruhiyati, ma’naviyati va badiiy-estetik tafakkuri shakllanishini uyg‘un holda qamrab olishga qaratilganligi bilan e’tiborlidir.

Xudoyiberdi To‘xtaboyevning “Sariq devni minib” romani o‘zbek adabiyotida falsafiy-psixologik realizmning yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Asar nafaqat o‘zbek, balki butun sharq adabiyotida inson ruhiyatining chuqur qatlamlarini ochish, uning ichki dunyosidagi kurashlarni aks ettirish jihatidan alohida o‘rin egallaydi. Roman qahramonlarining murakkab psixologik portretlari, ularning ichki ziddiyatlari va ma’naviy izlanishlari asarning asosiy kuchini tashkil etadi.

Olima S.Komilova nasriy asarlar tahlili xususida shunday deb yozadi: “Milliy nasrning asosiy estetik tamoyillari sifatida mustaqillik davri yangi g‘oya va mazmunida o‘z aksini topgan psixologik va falsafiy tahlilning chuqurlashishi o‘zining mustahkam o‘rnini egalladi. Axloqiy-falsafiy muammo ikki sathli adabiy “oyna” – davr ta’sirida yangilangan yozuvchi psixologiyasi prizmasi ostida tubdan qayta anglana boshladi”¹. Asar orqali yozuvchi va o‘quvchi muloqoti, asarni anglash, saboqlardan hayotda foydalanish yetakchi o‘ringa chiqmoqda.

¹ Komilova S. XX asr 70–90-yillari o‘zbek nasrida axloqiy psixologik izlanishlar // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2008. – № 6. – B. 91.

Xudoyberdi To‘xtaboyevning bolalarga bag‘ishlangan barcha asarlarida yozuvchi bolalar olamiga chuqur kirib boradi. Buning sababi, yozuvchi bola ruhiyatini yaxshi bilgani, ularda motivatsiya shakllanishida qanday so‘zni topib qo‘llashidadir. Bu haqda yozuvchining o‘zi shunday deydi: “Ruhi – dunyosi pok bo‘lgan, tarbiyaga quloq soladigan, savob va gunohni bilishga intilayotgan, ruhi go‘zallikka talpinayotgan bolalar dunyosida ishlasam qalay bo‘larkan, deb o‘ylay boshladim va qaror ham qabul qildim. Bolalar, o‘smirlar dunyosiga paqqos o‘tib ketdim. Sobiq “Yosh gvardiya” nashriyoti, “Gulxan”, “Yosh kuch” jurnallari, “Iste‘dod” jamg‘armalarida rahbar lavozimlarida ishlab, bola va o‘smir ruhidagi go‘zallikni himoyalashga e‘tibor berdim”.²

“Sariq devni minib” asari nafaqat badiiy jihatdan, balki hayotiyligi bilan ham diqqatga sazovordir. Muallif qahramonlar ruhiyatini mahorat bilan tasvirlaydi. Yozuvchining asosiy badiiy mahorati shundaki, u har bir inson ichida davom etayotgan abadiy kurashni - yaxshilik bilan yomonlik, ma‘naviyat bilan nafs, kamolot bilan tanbelik o‘rtasidagi qarashlarni chuqur falsafiy va psixologik talqin etganligidadir.

“Sariq devni minib” romani psixologik realizm an‘analarida yozilgan bo‘lib, unda har bir qahramon nafaqat tashqi harakatlari, balki ichki kechinmalari, fikrlari va hissiyotlari bilan ham butunlay ochib berilgan. Xudoyberdi To‘xtaboyev qahramonlar ruhiyatini tasvirlashda ularning ichki monologlari, xotira va tasavvurlari, orzulari va qo‘rquvlari, ma‘naviy izlanishlari orqali chuqur o‘rganadi. Bu usul yordamida o‘quvchi qahramonlarning nafaqat “nima qilayotganini”, balki “nima uchun shunday qilayotganini” ham tushunish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Shu o‘rinda, S. L. Rubinshteyn motivning psixologik mohiyati to‘g‘risida quyidagi mulohazalarni bildiradi: “Motivatsiya – bu psixika orqali hosil bo‘ladigan dexerminatsiya; motiv shaxs xulq-atvorining kognitivistik jarayonini bevosita tashqi olam bilan bog‘lovchi subyektiv tarzda aks etishi demakdir”³. Nazarimizda, shaxs o‘zining motivlari yordamida borliq bilan uzviy aloqada bo‘ladi. Xulq-atvori (xulqi)ning harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo‘luvchi motivlar uning xarakteri, emotsional holati (his-tuyg‘usi), qobiliyati, ichki kechinmalari, faoliyati va bilish jarayonlarini o‘zida mujassam etadi.

Asarni o‘rganishda falsafiy-psixologik tahlilning asosiy xususiyati shundaki, u qahramonlarning atrof-olamni anglashi, ruhiy holatlarini dinamik aks etishi asosida mohiyatni tushunishini ko‘rsatib beradi. Asarda muallif qahramonlarning hissiy o‘zgarishlarini, kayfiyatining o‘zgarishini, ichki olamini nozik kuzatishlar orqali yetarlicha ochib beradi. Bu esa o‘quvchiga qahramonlar bilan psixologik yaqinlikni his qilish imkoniyatini beradi. Kulgili holatlar orqali bosh qahramonning chuv tushishi, yana ham fikridan qaytmay pand yeyishi orqali ilm olish kerakligini anglash va ilm olish fikri motivining shakllanishini ko‘rsatib beradi.

– *Orifni uribsan-ku?!*

– *Yolg‘on! Uning o‘zi meni urdi.*

– *Dars tayyorlamasang, uy ishlariga qarashmasang, singillaringga kun bermasang, kun bo‘yi mushtlashsang - seni o‘ldirib qo‘ya qolmasammi, - deb oyim qo‘lidagi tayoqni menga qarab otdi. Chap berib qoldim.*

² Xudoyberdi To‘xtaboyev. Sariq devni minib. Toshkent. “Yosh gvardiya” nashriyoti. 1982-yil.

³ Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2002. – С. 390.

- *Yo'qol, ko'zimga ko'rinma! Ko'cha eshik oldida turib qoldim. Yo'q, oyim shashtidan qaytadiganga o'xshamaydi. Endi nima qildim, qayoqqa boray, kimdan boshpana so'rayman? Qorin-chi, ovqatni qayoqdan topdim endi...*⁴

Yozuvchi Hoshimjonning sho'xligi, bolalarcha o'yinqaroqligi, dars tayyorlashda yalqovligi kabi xislatlarini mohirona tasvirlay olgan. Otajon Azizov nomiga yozilgan "Bildirishnoma", Orifni kaltaklashi oqibatida g'alvalar ichiga kirib borishi asar ruhiy olamiga o'quvchini olib kirib, davomini mutolaa qilishiga undaydi.

Asarning markazida turgan "sariq dev" ramzining falsafiy qarashlarda har bir inson ichida mavjud bo'lgan salbiy his-tuyg'ular, nafsoniy vasvasalar va ichki kurashlarning timsolidir. Bu ramz orqali muallif inson psixikasidagi quyidagi jihatlarni ochib beradi:

Yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi abadiy kurash. "Sariq dev" bu kurashning ramziy ifodasidir.

Insonning o'ziga qarshi kurashi - eng og'ir kurash insonning o'z nafi, o'z kamchiliklari bilan kurashidir. Roman bosh qahramoni Hoshimjon obrazi orqali bu kurashning barcha jihatlari ochib berilgan. O'quvchi beixtiyor mutolaa jarayonida o'ziga kerakli xulosalarni chiqara oladi.

Ma'naviy poklikka intilish - inson o'z ichidagi "sariq dev"ni yengish orqali ma'naviy poklikka erishishga intiladi. Bu yo'l nihoyatda qiyin va mashaqqatli bo'lsa-da, har bir inson uchun zarurdir. Dunyoni idrok etish, insonning yashashdan maqsadini, yaxshilik va yomonlik, go'zallik va xunuklik, sevgi va nafrat, haqiqat va yolg'on kabi universal va sof insoniy tuyg'ular falsafiy tushunchalar asosida rivojlanadi.

Nafsnı zabt etish jarayoni - roman qahramonlarining ruhiy taraqqiyoti ularning o'z nafsini zabt etish darajasiga bog'liq. Muallif bu jarayonni psixologik jihatdan chuqur tahli qiladi.

Kishi fikrlash, idrok etish, eslash, xayol surish jarayonida faqat voqelikni bilibgina qolmay, hayotdagi u yoki bu narsalarga nisbatan ijobiy yoki salbiy hissiyot (emotsiya, ruhiy hayajonlanish) tuyadi. Shu hissiyotlarni boshqara olish insonda emotsional madaniyatning shakllanganligini ko'rsatadi. Psixolog P. M. Yakobsonning ta'kidlashicha, "emotsional madaniyat - kishining tashqi voqea, hodisalarga nisbatan uyg'ongan emotsiyasini jilovlashi, tuyg'ularini aql bilan boshqarishi demak"⁵. Turli voqelikka nisbatan insonda turlicha emotsiya: quvonish, qo'rqish, achchiqlanish, hayajonlanish, uyalish kabi hissiyot uyg'onadi. Emotsiyani boshqarish qobiliyatiga qarab odamlarga ta'rif beriladi: vazmin, jahldor, aqlli va hokazo. Farzand tarbiyasida uning ruhiyatini tarbiyalash, har qanday salbiy va ijobiy holatlarda o'zini aql bilan boshqara olishiga o'rgatish ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalash yo'lidagi vazifalardan biridir.

Romanning bosh qahramoni orqali muallif zamonaviy intellektualning ruhiy kechinmalarini chuqur ifodalaydi. Qahramonning psixologik portreti quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

To'xtaboyev qahramonlar ruhiyatini ochishda ichki monolog texnikasidan keng foydalanadi. Bu usul yordamida:

⁴ Xudoyberdi To'xtaboyev. Sariq devni minib. Toshkent. "Yosh gvardiya" nashriyoti. 1982-yil.

⁵ Якобсон П. М. Психологические основы формирования эмоциональной сферы школьника. Советская педагогика, 1971. – № 6. – С. 104.

Qahramonlarning haqiqiy fikrlari ochib beriladi - ichki monolog orqali o'quvchi qahramonlarning tashqi ko'rinishdagi harakatlaridan farq qiladigan ichki fikrlarini bilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ularning hissiy holatlari chuqurroq tushuniladi - qahramonlarning his-tuyg'ulari, kayfiyatlari va ruhiy holatlari ichki monolog orqali aniqroq ifodalanadi.

O'quvchi qahramon bilan psixologik yaqinlik his qiladi - ichki monolog o'quvchiga qahramonning ichki dunyosiga kirish imkoniyatini beradi, bu esa ular o'rtasida psixologik yaqinlikni vujudga keltiradi.

Har bir qahramonning psixologik portreti uning:

Xarakter xususiyatlari - qahramonlarning asosiy xarakter xususiyatlari ularning harakatlari, fikrlari va munosabatlarida namoyon bo'ladi.

His-tuyg'ulari va kayfiyati - qahramonlarning hissiy holatlari va kayfiyat o'zgarishlari nozik kuzatishlar orqali ochib berilgan.

Ma'naviy qadriyatlari - har bir qahramonning o'ziga xos qadriyatlar tizimi va dunyoqarashi psixologik portretning muhim tarkibiy qismidir.

Ichki qarama-qarshiliklari - qahramonlarning ichki ziddiyatlari va qarama-qarshi his-tuyg'ulari ularning psixologik portretini yanada murakkab va haqiqiy qiladi.

Asarning asosiy psixologik qadriyati shundaki, u har bir inson ichida davom etayotgan abadiy kurashni - yaxshilik bilan yomonlik, ma'naviyat bilan nafs, kamolot bilan tanballik o'rtasidagi kurashni chuqur falsafiy va psixologik talqin etadi. Bu kurash nafaqat bosh qahramon, balki har bir inson hayotining ajralmas qismidir. Asar mohiyatini anglab yetish orqali o'quvchida yaxshi natijaga erishish, hayotda o'z o'rnini topishda ilm olish motivatsiyasini shakllantiradi.

Umuman olganda, zamonaviy ta'lim sharoitida motivatsiya bu pedagog tomonidan har bir darsga kreativ yondashuv asosida yangilik bilan kirish, axborot almashinuvini ta'minlash, o'quvchilar o'rtasida o'zaro tanqidiy fikrlash va bahs-munozarali muhitni yaratish orqali o'quvchini jalb qilish demakdir. Binobarin, adabiyot o'qituvchisining kasbiy faoliyatga innovatsion yondasha olishi ko'zlangan maqsadga erishishni kafolatlashi qatori adabiy ta'lim sifat-samaradorligini oshirishga, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini, kreativlikni, izlanuvchanlikni shakllantiribgina qolmasdan, balki o'quv-biluv motivatsiyasini ham rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Komilova S. XX asr 70-90-yillari o'zbek nasrida axloqiy psixologik izlanishlar // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2008. – № 6. – B. 91.
2. Xudoyberdi To'xtaboyev. Sariq devni minib. Toshkent. "Yosh gvardiya" nashriyoti. 1982-yil.
3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2002. – С. 390.
4. Якобсон П. М. Психологические основы формирования эмоциональной сферы школьника. Советская педагогика, 1971. – № 6. – С. 104.